

Verba volant

Onlinebeiträge des Vorarlberger Landesarchivs
www.landesarchiv.at

Nr. 0 (10.09.2008)

Wieso „Verba volant“?

Ulrich Nachbaur

Ein lateinisches Sprichwort sagt: **Verba volant, scripta manent**. Worte verfliegen, Schriften bleiben bestehen.

Seit Jahren stellt das Vorarlberger Landesarchiv auf seiner Website unter anderem Vortragsmanuskripte von Mitarbeitern „zum Nachlesen“ zur Verfügung. Diese Form der Veröffentlichung hat sich sehr bewährt; zumal bei Vorträgen, die sonst nicht, in anderer Form, erst viel später oder in schwer zugänglichen Publikationen erscheinen.

Wir haben uns entschlossen, diese Vorträge und andere Beiträge in Form einer formellen Reihe mit dem Titel **„Verba volant – Onlinebeiträge des Vorarlberger Landesarchivs“** zu publizieren, um eine bessere Zitierung zu ermöglichen. Sie erscheinen nur im Internet: **www.landesarchiv.at**.

Wir nützen gerne die Möglichkeit, die Veröffentlichungen in der Reihe „Verba volant“ als Netzpublikationen an die **Deutsche Nationalbibliothek** (www.d-nb.de) abzuliefern. Sie werden damit im Katalog der DNB und in der Deutschen Nationalbibliographie verzeichnet. Durch den Einsatz eines **Uniform Resource Name (URN)** als Persistent Identifier soll die dauerhafte Identifizierung und zuverlässige Zitierfähigkeit gewährleistet werden: **urn:nbn:de:0198- [Nr.][Prüfziffer]**. Die DNB ist auch um eine Langzeitarchivierung der abgelieferten Netzpublikationen besorgt.

Die „Verba volant“ **erscheinen nach Bedarf**.

Sie werden **ohne Jahrgang durchnummeriert**. Neben der Nummer der Ausgabe ist das Datum der Veröffentlichung angegeben. Wir haben Vorträge und Beiträge aus den Jahren **1998 bis 2008**, die wir bereits im Netz angeboten haben, **„nacherfasst“**. Deshalb tragen die ersten 50 Ausgaben das Veröffentlichungsdatum 10.09.2008.

In der Fußzeile der Titelseite finden Sie jeweils die **URN der betreffenden Ausgabe**.

Zitiervorschlag:

Autor, Titel (Verba volant [Nr.], www.landesarchiv.at [Abfragedatum]
urn:nb:de:0198- [Nr.][Prüfziffer]).

Beispiel:

Alois Niederstätter, Das Montafon im Mittelalter (Verba volant 36,
www.landesarchiv.at 12.12.2008, urn:nb:de:0198-03369).